

Niewidzialne ogrodzenia pastwisk leśnych

Porównanie kosztów

www.agforward.eu

Dlaczego niewidzialne ogrodzenia?

Niewidzialne ogrodzenia to innowacja pozwalająca kontrolować przemieszczanie się bydła bez potrzeby wprowadzania barier fizycznych. W otwartej przestrzeni zwierzęta mogą zostać wyposażone w nadajniki GPS, które przesyłać będą sygnał, kiedy zwierzę podejdzie zbyt blisko granicy pastwiska.

Pod drzewami na pastwisku leśnym, z powodu występowania zakłóceń sygnału GPS, zastosować można metodę alternatywną, polegającą na zakopaniu tuż pod powierzchnią ziemi przewodu elektrycznego, emitującego sygnał radiowy o krótkim zasięgu, który z kolei odbierany będzie przez transponder umieszczony na obroży zwierzęcia. Transponder emituje dźwięk, kiedy zwierzę zbliży się do granicy pastwiska, a w przypadku, gdy to nie skłoni go do oddalenia się, wytwarza impuls elektryczny, podobnie jak „elektryczny pastuch”. W Epping Forest, każda obroża posiada dodatkowo nadajnik GPS ułatwiający lokalizację inwentarza.

Obroża z zamontowanym czujnikiem.

Bydło Red Poll z obrożami wyposażonymi w czujniki i nadajniki GPS (Epping Forest, UK).

Kontekst

Corporation of London w Epping Forest zaprezentowała techniczne możliwości budowania wirtualnych ogrodzeń dla sprawowania kontroli nad inwentarzem w obszarze służącym również celom rekreacyjnym, a więc wymagającym niezakłóconego dostępu. Dr Jeremy Dagley z Epping Forest wraz z kolegami opracował przewodnik po najlepszych tego typu praktykach, obejmujący wyposażenie, projekt, montaż i szkolenie oraz kwestie bezpieczeństwa (Dagley i Phillips 2016). Broszura ta poświęcona jest przede wszystkim nakładowi finansowemu, jakiego wymaga wprowadzenie niewidzialnych ogrodzeń.

Porównanie kosztów

Na podstawie danych z Epping Forest, przeanalizowaliśmy koszt niewidzialnego ogrodzenia w porównaniu do tradycyjnych drewnianych ogrodzeń oraz siatki drucianej. Opracowaliśmy arkusz kalkulacyjny zawierający główne nakłady kosztów dla kluczowych zmiennych: długości ogrodzenia, obszaru, liczebności stada, a także kapitału i kosztów operacyjnych. Mimo iż model zakładał opcję dotacji finansowej, rezultaty przedstawione w tym materiale nie zakładają wsparcia finansowego z zewnątrz (Burgess i in. 2017). Koszt każdego systemu obliczony został dla okresu 30 lat, biorąc pod uwagę trwałość poszczególnych komponentów, np. drewnianego płotu oraz obroży dla zwierząt (15 lat), generatora do niewidzialnego ogrodzenia (10 lat) czy baterii do generatora (5 lat). Model zezwala na wykluczenie przyszłych kosztów, jednak niniejsza broszura prezentuje jedynie koszty konieczne do poniesienia.

a) Drewniane ogrodzenie

b) Niewidzialne ogrodzenie

Badanie miało na celu porównanie kosztów a) drewnianego ogrodzenia i b) niewidzialnego ogrodzenia, przy jednoczesnym wyposażeniu bydła w obroże z czujnikami odbierającym sygnał wysyłany z zakopanego przewodu.

Korzyści

Niewidzialne ogrodzenia mogą być dobrym rozwiązaniem do kontroli przemieszczania się zwierząt w obszarze pełniącym również funkcje rekreacyjne. Przemieszczanie się zwierząt może zostać ograniczone bez potrzeby instalowania kłopotliwych barier, które mogą stanowić przeszkodę także dla człowieka. Wykorzystanie nadajników GPS pozwala również zlokalizować inwentarz rozproszony na dużym obszarze. Istnieje też możliwość połączenia różnych rozwiązań, np. stosując drewniane ogrodzenia w pobliżu ruchliwych dróg, a niewidzialne ogrodzenia na otwartych pastwiskach.

Otwarta przestrzeń z niewidzialnym ogrodzeniem.

Paul BURGESS with Francesca CHINERY, George ERIKSSON, Erica PERSHAGEN, Cristina PÉREZ-CASENAVE, Michail GIANNITSOPOULOS

p.burgess@cranfield.ac.uk
Cranfield University, Bedfordshire,
MK43 0AL, UK
www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.

Porównanie kosztów z drewnianym ogrodzeniem

Na podstawie założeń przyjętych przez Burgess i in. (2017), koszt drewnianego i niewidzialnego ogrodzenia (dla obszaru 12,5–50,0 ha zakładając obsadę stada 0,4 szt./ha) wynosi od 74 € do 208 €/szt. inwentarza, co jest znacznym wydatkiem dla gospodarstw zajmujących się komercyjną produkcją wołowiny. Koszty te są jednak uzasadnione jako konieczne dla zachowania wartości rekreacyjnych pastwisk leśnych. Dla obszaru 25 ha i stada wielkości 10 sztuk, wymagającego ogrodzenia długości 2000 m, roczny koszt niewidzialnego ogrodzenia (przez okres 30 lat) wynosi 144 €/szt. bydła i jest o 44% większy niż koszt drewnianego ogrodzenia, który wynosi 100 €/szt. bydła. Wysoki koszt niewidzialnego ogrodzenia wynika głównie z założenia wysokich kosztów utrzymania i napraw, koszty założenia ogrodzeń są bowiem podobne.

Powierzchnia (ha)	Przyjęta liczebność stada	Drewniane ogrodzenie		Niewidzialne ogrodzenie	
		Przyjęta długość (m)	Roczny koszt (€/szt.)	Przyjęta długość (m)	Roczny koszt (€/szt.)
12,5	5	1414	137	1414	208
25,0	10	2000	100	2000	144
50,0	20	2828	74	5656*	175

* Maksymalna długość podziemnego kabla przesyłającego sygnał radiowy wynosi 2000 m. Wobec tego, długość ogrodzenia przekraczająca 2000 m (jak pokazano powyżej) wymaga użycia podwójnej pętli kabla, co zwiększa szacowane koszty utrzymania.

Koszty szacowane dla okresu 30 lat dla 2000-metrowego drewnianego ogrodzenia i niewidzialnego ogrodzenia wokół pastwiska wielkości 25 ha dla stada 10 sztuk (Założenie £1: €1.1)

Wnioski

Doświadczenie w Epping Forest pokazuje, że niewidzialne ogrodzenie jest skuteczne w kontrolowaniu wypasanego inwentarza, wykorzystanie nadajników GPS pomaga zlokalizować zwierzęta, a ludzie odwiedzający pastwisko leśne nie napotykają przeszkód w dostępie do tych obszarów.

Dla systemu leśno-pastwiskowego ze stadem 10 sztuk na wypasanej powierzchni 25 ha, niewidzialne ogrodzenie wygenerowało koszty o 44% większe niż drewniane ogrodzenie, głównie z powodu założonych kosztów utrzymania, takich jak sprawdzanie i wymiana baterii. Wyższe koszty są jednak usprawiedliwione w Epping Forest jego walorami społecznymi, dla utrzymania których ważne jest zapewnienie ludziom niezakłóconego dostępu do tego obszaru rekreacyjnego.

Więcej informacji

Dagley J, and Phillips J (2016). Invisible fencing for conservation grazing: a user's guide. <https://www.youtube.com/watch?v=kxz7hR17WE8>

Burgess PJ, Chinery F, Eriksson G, Pershagen E, Pérez-Casenave C, Lopez Bernal A, Upson A, Garcia de Jalon S, Giannitsopoulos M, Graves A (2017). Lessons learnt – Wood pasture and parkland in the UK. AGFORWARD project. 24 pp.